

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN

Botezatu V.N.

Lect. univ. dr.

Universidad Internacional Danubius Galați

ADAPTATION DIFFICULTIES IN MIGRATION CONTEXTS

Botezatu V.N.

Lecturer PhD.

International University Danubius Galați

Abstract

En los últimos años, la migración se ha convertido en una constante en muchos discursos científicos, culturales y políticos. Las personas migran en busca de oportunidades políticas, económicas y lingüísticas, independientemente de su naturaleza y causas, de un espacio geográfico, lingüístico y cultural a otro. Se considera que la migración es un problema que requiere un enfoque global y respuestas coordinadas, como lo establece la Organización Mundial para las Migraciones [*Informe Sobre las Migraciones en el Mundo, 2011*]. En este artículo, identificaremos las dificultades al establecerse en una nueva sociedad y cultura y exploraremos posibles respuestas a estas dificultades.

Abstract

In recent years, migration has become a constant in many scientific, cultural and political discourses. People migrate in search of political, economic and linguistic opportunities, regardless of their nature and causes, from one geographic, linguistic and cultural space to another. Migration is considered a problem that requires a global approach and coordinated responses, as established by the World Organization for Migration [*World Migration Report 2011*]. In this article, we will identify the difficulties in settling into a new society and culture and explore possible responses to these difficulties.

Keywords: migración, identidad cultural, lengua.

Keywords: migration, cultural identity, language.

1. Introducción

El ambiente geopolítico de Europa está cambiando rápidamente y siempre será un área en constante evolución. En los últimos años, los conflictos violentos han sacudido el planeta, lo cual aumenta una preocupación creciente.

La migración es un fenómeno central y común en la historia de la humanidad, ya que ha contribuido a enriquecer la diversidad de culturas, grupos étnicos y razas en los países desarrollados. Debido a factores económicos y demográficos, así como a la inestabilidad política y los conflictos, se considera que aumentará en el futuro inmediato.

Las experiencias de guerra, las persecuciones políticas, la falta de trabajo o la pobreza son solo algunas de las causas que han marcado irremediamente la población emigrante, dejando heridas profundas. Aunque una minoría ha encontrado un refugio aceptable en los países de acogida, la erradicación de su tierra, la interacción con un nuevo mundo y la adaptación a una nueva cultura, a menudo se perciben como víctimas de violencia racista y de ilegalidad.

La crisis de migración en el territorio de la Unión Europea ha generado atención sobre las necesidades inmediatas. Las personas que emigran se enfrentan a diversos factores de estrés que pueden impactar en su identidad, como la pérdida de las normas culturales y las costumbres religiosas, la adaptación a una nueva cultura y los cambios en la percepción de sí mismas.

La compleja interacción entre la convivencia social y el proceso de migración, junto a factores psicológicos y sociales, hace surgir la hipótesis de que juegan un papel importante en la pérdida de la identidad (cultural, religiosa, lingüística) experimentada por los grupos de migrantes.

2. Contextos y dificultades migratorias

La migración ha sido un importante fenómeno mundial, siendo Europa uno de los destinos clave para los migrantes que buscan mejores oportunidades y condiciones de vida. Sin embargo, el proceso de adaptación de los inmigrantes en los contextos europeos suele estar plagado de dificultades que pueden obstaculizar su integración en la sociedad.

Europa se caracteriza por ser una estructura compleja de transformaciones intelectuales en la que se observa una fuerte interrelación de ideas, conceptos y prácticas sociales. En los últimos años, ha surgido un enorme interés en los procesos de reasentamiento causados por la guerra, la pobreza, los conflictos, los desastres naturales, el sufrimiento y la enfermedad. Las personas que se enfrentan a la integración y asimilación de otras identidades experimentan una nueva realidad sin perspectivas claras. La pérdida de identidad afecta no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Estos cambios se manifiestan en la vida de cada individuo, especialmente en su adaptación social, cultural y lingüística.

En este contexto migratorio europeo, las personas se enfrentan a menudo a numerosas dificultades al adaptarse a su nuevo entorno. Estas dificultades pueden surgir a nivel político, social, cultural y lingüístico, creando barreras para la integración y el bienestar. Los obstáculos políticos pueden incluir políticas de inmigración restrictivas y un acceso limitado a recursos y sistemas de apoyo. Los desafíos sociales suelen derivarse de la discriminación, los prejuicios y la falta de aceptación por parte de la comunidad de acogida, lo que puede provocar sentimientos de aislamiento y exclusión. Las diferencias culturales también pueden plantear problemas, ya que los inmigrantes pueden tener dificultades para adaptarse a costumbres, tradiciones y normas sociales desconocidas.

2.1. Causas y patrones de migración

Comprender las causas y los patrones de la migración resulta crucial para poder desarrollar políticas y estrategias eficaces que aborden las necesidades y los retos que enfrentan las poblaciones migrantes. Reconociendo las complejidades de la migración y los factores que la impulsan, las sociedades pueden trabajar para crear entornos inclusivos y de apoyo a los migrantes, promover la diversidad cultural. También, pueden aprovechar los beneficios potenciales que la migración puede aportar tanto a los países de origen como a los de acogida.

Los movimientos migratorios generalmente son influenciados por redes y vínculos sociales preexistentes. La gente tiende a emigrar a zonas donde tiene familia o amigos, ya que estas redes pueden proporcionar apoyo y ayuda en el proceso de asentamiento en un nuevo lugar. Además, la migración puede estar influenciada por lazos históricos y coloniales, ya que las personas de antiguas colonias tienden a emigrar al país colonizador del pasado.

Los factores ambientales, como las catástrofes naturales y el cambio climático, también pueden impulsar la migración. La subida del nivel del mar, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos pueden devastar comunidades, alterando los medios de subsistencia y obligando a las personas a trasladarse en busca de condiciones de vida más estables y sostenibles.

Los factores políticos también juegan un papel importante en los movimientos migratorios. La inestabilidad política, la represión y las violaciones de los derechos humanos pueden llevar a que personas y familias se vean obligadas a escapar de sus países de origen por temor a su seguridad y bienestar. Asimismo, los conflictos armados y las guerras pueden dar lugar a desplazamientos masivos, en los cuales las personas buscan refugio en países vecinos o incluso más allá de sus fronteras.

Los factores económicos desempeñan un papel importante en la migración. Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen en busca de mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Este fenómeno suele ser motivado por las marcadas disparidades económicas entre países, que atraen a las personas hacia destinos que les ofrecen mayor prosperidad económica y un nivel de vida más alto. Por ejemplo, la falta de empleo y los bajos salarios en un país pueden

impulsar a individuos a buscar mejores condiciones en otras naciones.

Las causas y los patrones de la migración son complejos y tienen múltiples facetas influenciadas por una amplia gama de factores sociales, económicos y políticos. La migración puede ser desencadenada por factores como las disparidades económicas, la inestabilidad política, los conflictos armados, los cambios medioambientales, entre otros.

En el ámbito es fundamental considerar cómo influyen las complejidades políticas, sociales, culturales y lingüísticas tienen influencia en la adaptación de los migrantes a sus nuevos entornos. Las políticas migratorias restrictivas pueden limitar el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, lo que pueden generar situaciones de vulnerabilidad y marginalización. A nivel social, la discriminación y el prejuicio pueden dificultar la integración de los migrantes en la sociedad receptora, afectando su bienestar emocional y social. Además, las barreras lingüísticas y culturales pueden dificultar la comunicación y la participación activa en la vida comunitaria, generando tensiones y conflictos que impactan negativamente la experiencia migratoria y la calidad de vida de las personas desplazadas. Es fundamental abordar estas dificultades de manera integral para fomentar una verdadera inclusión y cohesión social en las sociedades europeas [B. Errasti-Ibarrondo et al., 2023].

A medida que las personas migrantes se establecen en una nueva dimensión política, social, cultural y lingüística, enfrentan una serie de desafíos. Es imprescindible comprender y apoyar sus necesidades para garantizar una integración exitosa en las comunidades europeas.

2.1.1. Dificultades políticas

La migración representa un fenómeno mundial y todos los países se ven afectados por este, ya sea como tránsito, destino o procedencia. La mayoría de los migrantes que salen de su país de origen se enfrentan a una nueva dimensión. Su ideología se forma en base a la experiencia y a los conocimientos específicos, mientras que su identidad política está determinada por las condiciones objetivas en las que viven. En este contexto, los migrantes se ven afectados por una serie de factores, como la mentalidad, la cultura y, sobre todo, la inclusión social.

El proceso de integración de los inmigrantes en la nueva sociedad continúa evolucionando y depende, sobre cómo llevarlo a cabo, de su nivel cultural, económico y las políticas adoptadas. En este sentido, se desarrollan políticas que promueven la integración y la cohesión social; políticas destinadas a integrar a los inmigrantes, asegurando un trato justo en el territorio de los Estados miembros y garantizando derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos.

Las dificultades políticas representan un desafío significativo para la adaptación de los migrantes en Europa. Las tensiones políticas locales, las políticas migratorias restrictivas y la discriminación institucional pueden ser obstáculos para la integración exitosa de los migrantes. Por ejemplo, la retórica antiinmigrante en

ciertos países europeos ha generado un clima hostil hacia los migrantes, impidiendo su acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo.

Además, las barreras legales y administrativas pueden limitar la participación política de los migrantes, excluyéndolos de la toma de decisiones que afectan sus vidas. Aunque puedan existir visiones y estrategias comunes en relación con la integración de los inmigrantes, las políticas sociales dirigidas a ellos pueden diferir de un país a otro debido a las circunstancias políticas y sociales específicas de cada país, así como al punto de vista social relacionado con la inmigración.

2.1.2. Dificultades sociales

Las dificultades sociales a las que se enfrentan los inmigrantes en los contextos europeos juegan un papel crucial en su proceso de adaptación. Son variadas y complejas, impactando de diferentes formas a individuos, familias y comunidades. Estas dificultades abarcan distintos aspectos, como la integración social, las barreras lingüísticas, la discriminación y el acceso a los servicios sociales, ya que el proceso de migración implica dejar atrás el entorno familiar e instalarse en uno nuevo y, a menudo, desconocido, lo que puede presentar numerosos desafíos y obstáculos.

La integración social puede ser obstaculizada por barreras lingüísticas, diferencias culturales y falta de redes de apoyo social, lo que resulta en sentimientos de aislamiento y marginación. Al trasladarse a un nuevo país, se enfrentan a normas, valores y prácticas culturales diferentes que pueden ser desconocidas o contradictorias. Esto puede causar desorientación, alienación y aislamiento, mientras los emigrantes buscan adaptarse a su nuevo entorno cultural. Por ejemplo, gestos, estilos de comunicación y etiqueta social pueden variar significativamente entre culturas, causando malentendidos y fallos en la comunicación. Además, diferencias en conceptos de familia, roles de género y jerarquías sociales pueden dar lugar a conflictos y tensiones en las comunidades de emigrantes.

Las barreras lingüísticas representan un importante desafío social para los inmigrantes, ya que la comunicación es fundamental para lograr la integración social, acceder a servicios y participar en la comunidad. Sin embargo, las diferencias lingüísticas pueden dificultar una comunicación efectiva y limitar la capacidad de los inmigrantes para interactuar, buscar ayuda y defender sus intereses. Un dominio limitado del idioma del país de acogida puede generar sentimientos de frustración e impotencia, ya que los inmigrantes luchan por expresarse y hacer conocer sus necesidades. Esta situación puede agravar el aislamiento social y la marginación, provocando la exclusión social y la desconexión de los inmigrantes con la sociedad en general.

Las barreras sociales que los inmigrantes suelen enfrentar incluyen la discriminación y los prejuicios. En muchos países de acogida, los inmigrantes son objeto de discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, religión o estatus migratorio. Esta discriminación puede tomar la forma de xenofobia, racismo, estereotipos y prejuicios, y tener un impacto negativo en las interacciones sociales, las oportunidades y el bienestar de los inmigrantes.

La discriminación basada en motivos étnicos, raciales o religiosos agrava aún más los obstáculos, impidiendo que los inmigrantes logren sentirse parte de su nuevo entorno. Esta discriminación puede resultar en exclusión social, desigualdad e injusticia, al negarles a los migrantes la igualdad de derechos, recursos y oportunidades en sus sociedades de acogida. Además, tiene un impacto profundo en la psique y emociones de los migrantes, socavando su autoestima, identidad y sentido de pertenencia. El acceso restringido a servicios sociales esenciales como sanidad, educación y vivienda puede tener un impacto significativo en el bienestar y calidad de vida de los inmigrantes en general [Iranzu Peña Pascual, 2022].

En resumen, las dificultades sociales relacionadas con la migración son complejas y están presentes en varios niveles, afectando a los migrantes de diversas maneras. Las políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en la configuración de las experiencias de los inmigrantes en Europa, al poder facilitar o dificultar su adaptación. Aquellas políticas enfocadas en abordar estas dificultades pueden mejorar significativamente los esfuerzos de integración de los inmigrantes. Asimismo, iniciativas dirigidas a combatir la discriminación y promover la diversidad pueden contribuir a construir sociedades más integradoras, donde todas las personas se sientan valoradas sin importar su origen.

Abordar estos retos requiere un enfoque global y holístico que tenga en cuenta la interacción de factores culturales, lingüísticos, discriminatorios y económicos. Promover la integración social, la inclusión y la diversidad es fundamental para construir una sociedad más inclusiva, equitativa, que respete y valore las contribuciones de los migrantes

2.1.3. Dificultades culturales

En los entornos migratorios europeos, las dificultades culturales se presentan como un desafío importante para los migrantes. Estas dificultades se evidencian en la necesidad de comprender y adoptar las normas, valores y creencias de la cultura anfitriona, lo que podría desencadenar conflictos en la identidad y el sentido de pertenencia. De acuerdo con Errasti-Ibarrondo, los choques culturales derivados de las discrepancias en la forma de vida, tradiciones y comportamientos sociales pueden inducir estrés y ansiedad en los migrantes, obstaculizando así su integración [B. Errasti-Ibarrondo et al., 2023].

En el contexto global de la migración, es esencial reconocer y apreciar la importancia de la diversidad cultural. La migración a menudo conduce a la fusión de diferentes culturas, lenguas y tradiciones. Esta diversidad puede enriquecer a las comunidades locales, promoviendo el diálogo intercultural, el intercambio y el entendimiento. Sin embargo, también puede dar lugar a desafíos y dificultades, ya que las personas se adaptan a nuevas normas culturales y se enfrentan a posibles discriminaciones o prejuicios. Javier de Lucas afirma que

“la multiculturalidad es, más que un modelo, un hecho social, la existencia de las manifestaciones de la diversidad, de pluralismo cultural, es decir, la presencia en una misma sociedad de grupos con diferentes códigos culturales (identidades culturales propias) como

consecuencia de diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales” [Javier de Lucas, 1997, p. 24].

Las diferencias culturales presentan una serie de desafíos para los inmigrantes que se adaptan a las sociedades europeas. El choque cultural es una experiencia común entre los recién llegados cuando se enfrentan a costumbres, tradiciones y normas sociales desconocidas. Estas diferencias pueden generar malentendidos, conflictos y sentimientos de alienación entre los inmigrantes que intentan integrarse en un nuevo entorno cultural. Además, para aquellos que están acostumbrados a modos de vida diferentes en sus países de origen, adaptarse a expectativas sociales distintas puede resultar abrumador. La barrera del idioma aumenta estas dificultades culturales, ya que la comunicación efectiva es esencial para participar plenamente en la sociedad de acogida. Así que, es necesario implementar programas y políticas que fomenten la diversidad cultural y promuevan la comprensión intercultural en estas comunidades migrantes.

Entre las dificultades culturales, que enfrentan las personas que se desplazan de un lugar a otro en busca de una mejor calidad de vida, mencionamos:

a) *La problemática de la asimilación cultural* se basa en la idea de que los migrantes deben adoptar completamente la cultura del país de acogida para tener éxito en su integración. Según esta teoría, los migrantes deben dejar de lado su cultura de origen y adoptar los valores, normas y costumbres de la sociedad receptora. Sin embargo, la asimilación cultural busca uniformidad y homogeneización, lo cual pasa por alto la diversidad cultural y la identidad de los migrantes.

b) *La integración multicultural* defiende la coexistencia de diversas culturas en la sociedad de acogida. Según este enfoque, los migrantes pueden conservar aspectos de su cultura de origen mientras se integran en la nueva sociedad. Promoviendo la diversidad cultural y el respeto mutuo entre grupos étnicos diversos, contribuye a la creación de sociedades más inclusivas y unidas, a pesar de ser criticada, especialmente en términos de manejo de la diversidad y equidad en el acceso a recursos y oportunidades.

c) *Los desafíos de adaptación cultural* son una realidad común para los migrantes que se trasladan a un país con una cultura diferente a la suya. Estos pueden manifestarse de diversas maneras, que van desde diferencias en el idioma y las costumbres hasta la falta de comprensión de las normas sociales y la estructura institucional. Por ejemplo, un migrante puede encontrar dificultades para comunicarse con los lugareños debido a la barrera del idioma, lo que puede llevar a sentimientos de aislamiento y exclusión. Además, la adaptación a las normas y valores culturales de la sociedad de acogida puede resultar complicada para algunos migrantes, ya que pueden entrar en conflicto con sus propias creencias y tradiciones.

d) *La discriminación y el racismo* basados en el origen étnico, la religión o el color de la piel pueden obstaculizar la integración de los migrantes en la sociedad de acogida. Asimismo, dificultan su acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales. El impacto de la discriminación y el racismo en la salud mental y emocional de los migrantes puede ser significativo,

causando estrés, ansiedad y depresión. Estos problemas pueden abordarse mediante la implementación de políticas y programas que promuevan la diversidad cultural, fomenten la educación intercultural y sensibilicen sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia las diferencias.

e) *La preservación de la identidad cultural* a través de las experiencias, percepciones y características distintivas que definen a un grupo de personas, incluyendo sus tradiciones, costumbres, valores, idioma, historia y arte es fundamental. Al estar conectadas a su cultura, las personas se fortalecen en sus lazos emocionales y se fomenta un sentido de pertenencia e identidad compartida. La identidad cultural es un factor determinante en la autoestima y el orgullo de las personas, promoviendo a su vez la solidaridad, el respeto mutuo y la cooperación entre los miembros de la sociedad. Ayuda a fortalecer la autoconfianza de las personas y les brinda un sentido de realización y propósito en la vida.

Las perspectivas sobre la migración y la cultura cuestionan las estructuras de poder y desigualdad que subyacen a los procesos migratorios, poniendo de manifiesto la manera en que las políticas migratorias, económicas y sociales pueden generar exclusiones, discriminaciones y vulnerabilidades para ciertos grupos de migrantes, especialmente aquellos que pertenecen a minorías étnicas o culturales. Asimismo, la identidad cultural es un recurso invaluable para la educación y el enriquecimiento intelectual de las personas. Sobre las perspectivas culturales Tzvetan, Todorov expresa que “...el objetivo de una política intercultural tendría que ser más bien la importación de los otros que la exportación de uno mismo. Los miembros de una sociedad no pueden practicar espontáneamente el cambio de valor si ignoran la existencia de valores distintos a los suyos...” [Todorov, 1990, p. 17].

A través del estudio de la historia, la literatura, el arte y las tradiciones de una cultura, se promueve la comprensión y el respeto por la diversidad, se fomenta la tolerancia y se estimula la creatividad y el pensamiento crítico.

En conclusión, la preservación de la identidad cultural es esencial para la cohesión social, el bienestar individual y colectivo, la educación, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural. Como custodios de nuestra herencia cultural, tenemos la responsabilidad de valorar, proteger y transmitir nuestras tradiciones y costumbres a las generaciones futuras. Solo así podremos enriquecer y fortalecer nuestra identidad y contribuir a la construcción de un mundo más justo, equitativo y en armonía con la diversidad cultural.

2.1.4. Dificultades lingüísticas

El aumento de las tasas de migración en Europa ha revelado diversos obstáculos que los migrantes encuentran durante su proceso de adaptación. Un desafío destacado son las dificultades lingüísticas. Con frecuencia, los migrantes se enfrentan a barreras idiomáticas que limitan su capacidad para comunicarse efectivamente y realizar las tareas cotidianas. El conocimiento limitado del idioma del país receptor no solo puede dificultar el acceso a servicios vitales como

la atención médica y la educación, sino también generar aislamiento social y económico en los inmigrantes. Sin conocimientos lingüísticos adecuados, los migrantes pueden tener dificultades para encontrar oportunidades de empleo o relacionarse significativamente con la comunidad local. Esto se debe a las *barreras lingüísticas* que dificultan la comunicación y la integración de los migrantes en los nuevos contextos. Estas barreras pueden manifestarse en diferentes aspectos de la vida, como la dificultad para entender y hablar el idioma local, limitando la capacidad de comunicarse de manera efectiva, así como el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el empleo, lo cual puede generar problemas en la integración social.

a) *Las dificultades de comunicación* son un reto común al que se enfrentan los inmigrantes cuando se trasladan a un nuevo país donde se habla una lengua diferente. Esta barrera lingüística puede afectar significativamente su capacidad para integrarse en la nueva sociedad, acceder a servicios esenciales, participar en el mercado laboral y establecer vínculos sociales. La falta de dominio del idioma local dificulta la comunicación efectiva tanto en situaciones cotidianas como en interacciones formales, lo que puede generar malentendidos, dificultades para expresar necesidades y limitaciones en la participación social. Superar estas dificultades requiere un esfuerzo continuo en el aprendizaje del idioma y en el desarrollo de habilidades de comunicación culturalmente apropiadas.

b) Las barreras lingüísticas en la migración pueden *restringir el acceso a servicios esenciales* para los migrantes. La falta de competencia en el idioma local dificulta la comprensión de información vital, la comunicación con profesionales, y la obtención de servicios como médicos, legales y educativos. Estas restricciones pueden tener consecuencias serias para la calidad de vida de los migrantes, perpetuando su exclusión social. Por tanto, es crucial implementar estrategias que faciliten el acceso a servicios lingüísticamente adecuados para asegurar la igualdad de oportunidades.

c) *Los problemas en la integración social* surgen debido a la falta de dominio del idioma local, lo que dificulta la interacción con la comunidad de acogida, la participación en actividades sociales y el establecimiento de conexiones sociales significativas. Esto puede llevar al aislamiento, la discriminación y la falta de acceso a oportunidades de empleo y educación. Es necesario abordar estas dificultades a través de programas de apoyo, inclusión y promoción de la diversidad para fomentar una integración exitosa y una convivencia armónica.

La falta de comprensión y comunicación puede tener consecuencias negativas en la vida cotidiana de los migrantes, ya que limita su capacidad para interactuar eficazmente en diversas situaciones, como el trabajo, la educación y la vida social. Esto puede resultar en frustración, aislamiento social e incluso discriminación. En el entorno laboral, la falta de dominio del idioma puede convertirse en un obstáculo para acceder a oportunidades laborales y progresar profesionalmente.

La comunicación efectiva es crucial en el proceso de búsqueda de empleo, desde la redacción de un currículum vitae y una carta de presentación hasta la entrevista laboral. La dificultad para comunicarse en el idioma local puede llevar a malentendidos, confusiones e incluso a la exclusión de oportunidades laborales. Además, la falta de dominio del idioma puede restringir las opciones laborales para los migrantes, forzándolos a aceptar trabajos precarios o mal remunerados que no se ajustan a sus habilidades y experiencia. Esto no solo impacta en su bienestar económico, sino también en su autoestima y sensación de logro personal.

En este sentido, es fundamental considerar las dificultades lingüísticas como un factor clave para el éxito de los migrantes en el mercado laboral. Para ello, es necesario proporcionar acceso a cursos de idiomas y servicios de interpretación, facilitando así la comunicación y promoviendo la inclusión social y laboral de los migrantes.

Conclusión

La migración presenta desafíos complejos a las personas que intentan adaptarse a nuevos entornos en contextos europeos. Las barreras lingüísticas, los choques culturales y el aislamiento social se combinan y generan desafíos formidables hacia la integración de muchos recién llegados. Para hacer frente a estos desafíos se requiere la adopción de enfoques integrales que impliquen la colaboración entre los gobiernos, las comunidades, las cuales fomentan entornos integradores; y las propias poblaciones migrantes, quienes participan activamente en la configuración de sus destinos.

La implicación de la comunidad se perfila como una poderosa herramienta para promover la inclusión y empoderar a las poblaciones inmigrantes en las sociedades europeas. Al participar en la acogida de los recién llegados y fomentar el diálogo intercultural, las organizaciones de base han logrado acortar las distancias entre grupos diversos y fomentar el entendimiento y el respeto mutuos. Se destacan numerosos ejemplos de proyectos comunitarios que han brindado ayuda práctica, como programas de formación laboral, y apoyo emocional a través de programas de tutoría que ayudan a aliviar las dificultades de adaptación a las que se enfrentan los inmigrantes.

Al reconocer las complejidades inherentes a los procesos migratorios y adoptar estrategias globales prioricen la colaboración entre sectores, podemos contribuir a crear sociedades más acogedoras en las que todas las personas tengan la oportunidad no sólo de sobrevivir, sino también de prosperar.

Agradecimientos

Este artículo forma parte del proyecto realizado con el apoyo del Ministerio de Educación de Rumanía, a través de la Agencia de Créditos y Becas.

Referencias

1. Álvarez, I., (1993). *Diversidad cultural y conflicto nacional*, Madrid, Talasa.
2. B. Errasti-Ibarrondo, Virginia La Rosa-Salas, M. Lizarbe-Chocarro, Yvonne Gavela-Ramos, Ana Choperena, Leire Arbea Moreno, M. Vázquez-Calatayud, María José Galán-Espinilla, B.

- McCormack, Ana Carvajal-Valcárcel. (2023). Traducción y adaptación transcultural al contexto español del Person-Centred Practice Inventory-Staff (PCPI-S) para profesionales de la salud. 46. <https://www.semanticscholar.org/paper/d9a07b530d2296e0f93d28abf00d8bbb966a63f5> [consultado el 30 de junio de 2024]
3. De Lucas, J. (1995). "Multiculturalismo e tolleranza; alcuni problemi", *Ragion Pratica*, 5. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5073003> [consultado el 30 de junio de 2024].
4. Devoto, F. (1992). *Movimientos migratorios: historiografía y problemas*. Argentina: Centro Editor de América Latina.
5. Iranzu Peña P. (2022). *El relato digital (digital storytelling) como proyecto de ELE en inmersión: aprendizajes, dificultades y cambios*. <https://www.semanticscholar.org/paper/c941802713471827e92c54dd52921c36cedf7c9b> [consultado el 24 de junio de 2024].
6. *Informe sobre las migraciones en el mundo 2011*. IOM Plataforma de Publicaciones. <https://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2011> [consultado el 24 de junio de 2024].
7. Instituto Cervantes. (2006). *Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español*. Madrid: Biblioteca Nueva.
8. Kostova Karaboytcheva, M. (2007). *Los efectos económicos de la inmigración: el sector de la agricultura en España*. Real Instituto Elcano. Documento de trabajo (www.realinstitutoelcano.org)
9. Hernández Sacristán, C. (1997). *Lenguaje y emigración*. Spain: Publicacions de la Universitat de València https://www.google.ro/books/edition/Lenguaje_y_emi-graci%C3%B3n/j9WMDv5CbTYC?hl=en&gbpv=0 [consultado el 24 de junio de 2024]
10. Jiménez C., Malgesini, G. (1997). *Guía de Conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid, Ed. La cueva del oso.
11. Todorov, T. (1990), *El cruce de las culturas, Criterios*, La Habana, nº 25-28, enero-diciembre 1990, pp. 3-19. <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/elcruce delas culturas.pdf> [consultado el 30 de junio de 2024]